

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
DIVISIÓN DE POSGRADO
MAESTRIA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y GOBIERNO

UNIDAD DE APRENDIZAJE
“PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y SUSTENTABILIDAD”

MAESTRO

DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ

ALUMNO: JOSÉ DANIEL TORRES ALVARADO
MATRICULA: 2270497

**ANÁLISIS DEL “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS” IMPLEMENTADO POR
EL SIMEPRODE**

Monterrey, Nuevo León, 13 de febrero del 2026.

INDICE

- Introducción del caso. -----	3
- Análisis PESTEL. -----	3
- Análisis FODA. -----	6
- Análisis de actores. -----	7
- Árbol de problemas y objetivos. -----	9
- Matriz de indicadores para resultados. -----	9
- Análisis crítico y propuestas de mejora. -----	11
- Referencias bibliográficas. -----	15

Introducción del caso.

En el presente trabajo se realizará un análisis del Programa Estatal E213 Manejo Integral de Residuos, operado por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE). El análisis planteado abarca seis componentes principales, siendo estos el análisis PESTEL, FODA sustentable, Matriz de actores, Árbol de problemas/objetivos, MIR y concluyendo con una propuesta de mejora con perspectiva de PBR.

Para brindar un panorama lo suficientemente claro del programa a estudiar se presenta la información esencial en el siguiente cuadro:

Elemento	Respuesta
Nombre oficial del programa presupuestario	Programa presupuestario E213 “Manejo Integral de Residuos”.
Organismo responsable	Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).
Base normativa federal	Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Base normativa estatal	Ley Ambiental del Estado de Nuevo León
Artículo constitucional que fundamenta la planeación	Artículo 26
Programa sectorial al que se alinea	Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable de Nuevo León
ODS vinculados	ODS 11, Ciudades sostenibles. ODS 12, Producción y consumo responsable. ODS 13, Acción por el clima.
Población objetivo	Habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey y municipios de Nuevo León.

Análisis PESTEL.

A continuación, se muestra un análisis del programa de Manejo Integral de Residuos implementado por SIMEPRODE, desde la metodología del modelo PESTEL.

Factor	Descripción del factor	O/A	Fuente verificable	Implicación para el diseño
P1	“Impulsar un modelo de gestión integral de residuos a través de esquemas de economía circular” es uno de los objetivos que se desprenden del eje de generación de riqueza sustentable del gobierno de Nuevo León.	O	Caratula de identificación del Programa de Manejo Integral de Residuos.	Diseñar indicadores que permitan conocer la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios.
P2	Se recomendó “Elaborar un documento oficializado que establezca de forma precisa y clara, la estrategia de cobertura anual del SIMEPRODE”.	A	Reporte Anual de Evaluación 2024. Programa Anual de Evaluación 2024. Gobierno del Estado de Nuevo León.	Elaborar, a través de los canales institucionales, un instrumento jurídico que establezca la estrategia de cobertura del SIMEPRODE.
E1	El presupuesto de egresos 2025 contempla \$11,247,040 para la protección de servicios ambientales.	O	Anexos de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2025.	Desarrollar mecanismos de mejoramiento en la calidad de servicios ambientales.
E2	El presupuesto de egresos 2025 contempla \$0 para el Programa de Manejo Integral de Residuos.	A	Anexos de la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2025.	Encontrar fuentes de financiamiento fuera del presupuesto para este programa.
S1	La población identifica que el reciclaje y el reúso son mecanismos efectivos para	O	Diagnóstico del Programa de	Crear incentivos que promuevan entre la ciudadanía el reciclaje y

	disminuir los volúmenes de residuos generados.		Manejo Integral de Residuos.	el reúso en la zona metropolitana de Monterrey.
S2	No se llevan procesos de separación de los residuos desde la fuente.	A	Diagnóstico del Programa de Manejo Integral de Residuos.	Utilizar recursos para la separación de residuos en los rellenos sanitarios.
T1	Se cuentan con mejores herramientas tecnológicas para monitorear tiraderos irregulares de residuos (drones y cámaras de vigilancia).	O	Diagnóstico del Programa de Manejo Integral de Residuos.	Utilizar herramientas tecnológicas de monitoreo para detectar tiraderos irregulares en la zona metropolitana de Monterrey (drones y cámaras de vigilancia).
T2	Capacitación del personal de SIMEPRODE en la utilización de nuevas tecnologías de monitoreo de tiraderos irregulares (drones y cámaras de vigilancia).	A	Diagnóstico del Programa de Manejo Integral de Residuos.	Capacitar al personal de SIMEPRODE en la utilización de nuevas tecnologías para monitoreo de tiraderos irregulares (drones y cámaras de vigilancia).
Ec1	Efecto positivo de la implementación del centro de acopio de llantas dentro del relleno sanitario de Salinas Victoria.	O	Diagnóstico del Programa de Manejo Integral de Residuos.	Replicar estos centros de acopio de llantas en otros espacios administrados por el SIMEPRODE.
Ec2	Dispersión de partículas PM 10 y PM 2.5 provocada por la contaminación de ríos y arroyos.	A	Diagnóstico del Programa de Manejo Integral de Residuos.	Implementar campañas de limpieza en arroyos y ríos que no deberían ser receptores de residuos.

L1	Responsabilidad municipal de procesamiento de residuos.	A	Artículo 115, fracción III, inciso C de la CPEUM.	Delegar facultades a la autoridad estatal (SIMEPRODE).
L2	Para el depósito de residuos derivados de actividades de construcción y escombros se requiere la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente.	O	Artículo 177 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.	Requerir la autorización de la Secretaría para establecer depósitos de escombros o residuos derivados de actividades de construcción.

FODA

A continuación, se muestra un análisis del programa de Manejo Integral de Residuos implementado por SIMEPRODE, desde la metodología del modelo FODA y sus cruces estratégicos.

Dimensiones ASG	Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas
Ambiental	Experiencia positiva en implementación de mejoras como centro de acopio de llantas en tiradero de Salinas Victoria.	Personal de SIMEPRODE poco capacitado en nuevas tecnologías.	Apertura de la sociedad en adopción de medidas de reciclaje y reúso.	Existencia de tiraderos irregulares no identificados.
Social	Ciudadanos sensibles a la necesidad de mejoras en el medio ambiente.	Poca o nula participación en separación de residuos desde la fuente.	Campañas masivas de concientización en materia ambiental.	Desigualdad educativa y de capacidad adquisitiva de diferentes estratos de la sociedad.
Económica / Gobernanza	Coordinación entre municipio y estado	Municipios de la zona	Homologar campañas de	Presupuestos municipales

	en el tratamiento de residuos.	metropolitana de Monterrey más cooperativos que otros.	concientización ambiental en los diferentes municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey.	diferenciados en materia de medio ambiente.
--	--------------------------------	--	---	---

CRUCES ESTRATÉGICOS:

FO: Impulsar campañas masivas de concientización acerca de la importancia del reúso y reciclaje (vinculado al ODS 13 Acción por el clima).

FA: Implementar por parte del SIMEPRODE las buenas prácticas en el tiradero de Salinas Victoria en diferentes tiraderos municipales con recursos del estado (vinculado al ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles).

DO: Priorizar la contratación de personal apto en nuevas tecnologías y con conocimientos en medio ambiente para el SIMEPRODE (vinculado al ODS 4 Educación de calidad).

DA: Detección de tiraderos irregulares en municipios con pocos recursos para la implementación de medidas ambientales (vinculado al ODS 13 Acciones por el clima).

ANÁLISIS DE ACTORES

A continuación, se muestra un análisis del programa de Manejo Integral de Residuos implementado por SIMEPRODE, desde la metodología del modelo de análisis de actores y el planteamiento de un dilema ético.

Actor	Poder	Interés	Cuadrante	Estrategia de vinculación	Justificación
SIMEPRODE	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Ejecutar las medidas de	Principal actor por sus facultades

				implementación del programa	
Secretaría del Medio Ambiente Nuevo León	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Coordinar y supervisar las acciones	Encargado de establecer las medidas de protección del medio ambiente
Municipios	Alto	Medio	Mantener satisfechos	Establecer reglas y reparto de facultades claras	Competencia constitucional
Empresas recicladoras	Medio	Alto	Mantener informados	Fungir como receptor final de los residuos.	Relevancia económica.
Comunidades	Medio	Alto	Mantener informados	Participación ciudadana, mecanismos de transparencia y de consulta.	Principales afectados por medio ambiente de mala calidad.
Recolectores informales	Bajo	Alto	Mantener informados	Incluir en la cadena de suministro con medidas positivas de inclusión.	Su inclusión evita marginación social y económica.

Dilema ético: Según la tabla anterior el poder de influir en políticas y medidas ambientales de las empresas recicladoras es aún mayor que el de los ciudadanos o comunidades cercanas a los centros de almacenamiento. ¿Se debe priorizar el interés económico sobre el interés de garantizar el derecho a la salud a través de un medio ambiente limpio?

ARBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

A continuación, se muestra un análisis del programa de Manejo Integral de Residuos implementado por SIMEPRODE, desde la metodología del modelo de árbol de problemas y árbol de objetivos.

Árbol de problemas

Nivel	Contenido
Efecto 1	Poca capacidad operativa para procesar los residuos.
Efecto 2	Necesidad de nuevos centros de almacenamiento de residuos.
Problema central	Saturación del relleno sanitario de Salinas Victoria Nuevo León.
Causa directa 1	Poca o nula separación de residuos desde el origen.
Causa directa 2	Pocos incentivos para municipios y comunidades para adoptar la cultura del reciclaje.
Causa indirecta 1.1	No existe obligatoriedad jurídica o legal de separación de residuos.
Causa indirecta 2.1	Se destinan más recursos en medidas reactivas que en medidas preventivas de protección del medio ambiente.

Árbol de objetivos

Nivel	Contenido
Fin 1	Aumentar la capacidad operativa de SIMEPRODE.
Fin 2	Bajar los niveles de desechos almacenados sin ser tratados.
Propósito	Que lleguen menos residuos al relleno sanitario de Salinas Victoria Nuevo León.
Medio 1	Incrementar la separación de residuos desde la fuente.
Medio 2	Impulsar la cultura del reciclaje en los municipios y comunidades.
Medio 1.1	Dotar de obligatoriedad legal la separación de residuos desde el origen.
Medio 2.1	Destinar más recursos a la promoción de la cultura del reciclaje en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

A continuación, se muestra un análisis del programa de Manejo Integral de Residuos implementado por SIMEPRODE, desde la metodología del modelo de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Formula	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Reducción de residuos sin separar en el relleno sanitario de Salinas Victoria.	Variación en porcentaje de residuos que llegan sin separar al relleno sanitario de Salinas Victoria.	Toneladas recibidas en relleno sanitario por trimestre / en comparación al trimestre anterior (%).	Informes trimestrales de SIMEPRODE.	SIMEPRODE cuenta con capacidad operativa para trabajar los residuos del relleno sanitario de Salinas Victoria.
Propósito	Incremento de residuos separados, reutilizados o reciclados desde su origen.	Variación en porcentaje de residuos que son separados, reutilizados o reciclados desde su origen.	Toneladas separadas, recicladas o reutilizadas desde su origen / en comparación al trimestre anterior (%).	Informes trimestrales de SIMEPRODE.	La ciudadanía adopta una cultura de la separación, reciclaje y reúso de los residuos.
Componente	Toneladas de residuos que llegan al relleno sanitario de Salinas Victoria.	Variación de porcentaje de residuos que llegan al relleno sanitario de Salinas Victoria.	Toneladas recibidas en relleno sanitario por trimestre / en comparación al trimestre anterior (%).	Informes trimestrales de SIMEPRODE.	SIMEPRODE cuenta con capacidad operativa para trabajar los residuos del relleno sanitario de Salinas Victoria.

Actividad	Toneladas de residuos separados, reutilizados o reciclados desde el origen.	Variación en porcentaje de residuos que son separados, reutilizados o reciclados desde su origen.	Toneladas separadas, recicladas o reutilizadas desde su origen / en comparación al trimestre anterior (%).	Informes trimestrales de SIMEPRODE.	La ciudadanía adopta una cultura de la separación, reciclaje y reúso de los residuos.
-----------	---	---	--	-------------------------------------	---

ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA

A continuación, se muestra un análisis del programa de Manejo Integral de Residuos implementado por SIMEPRODE, desde la metodología del modelo análisis crítico y la propuesta de mejora basada en PBR.

Criterio PBR	Presente en E213	Calidad	Evidencia encontrada	Propuesta de mejora
Objetivo alineado con el plan estatal.	Sí	4	El programa se alinea con diversos ejes del plan estatal.	Oficializar plan anual de acción de SIMEPRODE a través de un instrumento jurídico.
Indicadores de resultados.	Sí	3	Se cuenta con indicadores de gestión más no de solución del problema principal.	Recolectar información con indicadores de satisfacción del problema principal.
Línea base documentada.	Sí	4	Hay información de años anteriores,	Mantener actualizada esta base de datos.

			comparables con las actuales.	
Alienación con ODS.	Sí	4	Se alinea con los ODS 4, 11, 12 y 13.	Hacer un enfoque más inclusivo para abarcar más ODS.
Perspectiva de género e inclusión.	No	2	No hay evidencia de inclusión de perspectiva de género o inclusión en el programa.	Incluir medidas transversales que garanticen la perspectiva de género e inclusión de grupos vulnerables.
Transparencia y datos abiertos.	Sí	3	Existe acceso a los datos sin embargo no en los formatos deseados.	Incluir el modelo de datos abiertos para consulta de información estadística.
Participación ciudadana en diseño/seguimiento.	No	1	Nos hay evidencia de mecanismos de participación ciudadana en el diseño o seguimiento del programa.	Incluir mecanismos de participación ciudadana, específicamente para las comunidades más cercanas a lugares de almacenamiento de residuos.

Propuesta de mejora.

Uno de los principales problemas identificados en el programa es la falta de mecanismos de participación ciudadana, no sólo en la toma de decisiones y en la ejecución del programa por parte del SIMEPRODE, sino también como actor coadyuvante en el procesamiento de los residuos a través de la separación, reciclaje y reutilización de estos desde su origen.

El ciudadano es uno de los principales productores de residuos, por lo cual su participación es clave para poder hacer más eficiente su tratamiento. Las medidas implementadas por el programa son reactivas y no preventivas, nos encontramos ante la inexistencia de políticas verdes, necesarias en una sociedad moderna, como lo menciona López & Aguilera (2023):

“La política verde trata de protagonizar un espacio político urgente y necesario. Las contradicciones del capitalismo productivo e industrial nos ha conducido hacia una ecología política que cuestiona abiertamente el pensamiento económico predominante y desafía el consenso político, social y científico que ha dominado los últimos cinco siglos de historia.” (p. 61).

Se propone la creación de un comité ciudadano en materia de manejo integral de residuos, el cual estará recibiendo información sobre la cantidad de toneladas de residuos trabajados por SIMEPRODE de manera trimestral, su destino final, la situación actual de los rellenos sanitarios y sus efectos en el medio ambiente.

Este comité ciudadano tendrá voz y voto en el proceso de toma de decisiones del manejo integral de residuos. De esta manera se garantiza la participación ciudadana y la inclusión de grupos vulnerables como por ejemplo los recolectores informales. Este comité formalizará la interlocución de la ciudadanía con la autoridad ejecutora, cuestión que es recomendada por López & Arango (2020): “Se deben fortalecer los interlocutores colectivos para potenciar la participación. Si bien existen organizaciones sociales, cívicas, sindicales, culturales, ambientales y de interés común, entre otras, tienen características y fortalezas distintas.” (p. 41).

Por otro lado, se propone orientar los indicadores hacia la medición de los efectos, positivos o negativos, en el medio ambiente por los mecanismos implementados por SIMEPRODES. Es decir, no solamente tener indicadores de gestión que midan cuantas toneladas se han procesado sino también cuantas toneladas han sido procesadas desde su origen y el impacto positivo que esto genera en el medio ambiente.

Por último, se propone la implementación de una campaña masiva de comunicación en materia de reciclaje, reutilización de residuos y separación de estos, para que el ciudadano conozca el impacto positivo en el medio ambiente que pueden tener estas acciones.

Una vez que esta campaña sea lanzada se deberá proponer darle obligatoriedad legal a través de una reforma a la Ley Ambiental de Nuevo León e imponer sanciones administrativas a quienes incumplan con la separación de residuos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- LOPEZ, R., & arango, . xochitl . (2020). GOBERNANZA Y GESTIÓN PÚBLICA: ENFOQUES TRANSDISCIPLINARIOS DESDE LA ÉTICA, EL PODER Y EL DERECHO. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18358932>

- LOPEZ, R., & Aguilera Portales, R. E. (2023). POLÍTICAS PÚBLICAS VERDES DISEÑO, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18359337>

- Ley de Egresos del Estado de Nuevo León 2025.

- Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.

- Reporte Anual de Evaluaciones de Desempeño NL 2024.

- Evaluación MIR SIMEPRODE (CONEVAL).